

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1158 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислонбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamurodov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'llaniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rne	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axaqjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	
The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years	1142
Saydullayev Abbas, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	

KIRISH

Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari ko'pgina tadqiqot ishlarida asosiy e'tibor iqtisodiy tizimlar barqarorligini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotchilar bozor raqobati sharoitida iqtisodiy tizimning barqarorligi ko'p jihatdan ijtimoiy qayta ishlab chiqarishning boshqa bosqichlaridagi iqtisodiy jarayonlarga bog'liq ekanligini aniqladilar. Shu tariqa, muammoning siyosiy-iqtisodiy jihati ochib berildi. Olimlarning fikricha, iqtisodiy tizimning barqarorligi ko'proq iqtisodiy munosabatlarning barqarorligi bilan belgilanadi. Keyinchalik barqaror rivojlanish muammolari institutsional nazariya, xususan, tashkilot nazariyasi doirasida o'rganilgan. Bu tadqiqotlar natijasida zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish nazariyasini shakllantiruvchi muhim xulosalar chiqarildi.

“Barqaror rivojlanish” tushunchasi zamonaviy ma'noda bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. XX asrning 70-yillari “barqaror rivojlanish” tushunchasining shakllanishi bosqichi hisoblanadi. Ushbu davrda aksariyat davlatlar o'z rivojlanishlarini tabiiy muhitga eng kam zarar yetkazgan holda ta'minlashga intila boshladilar. Bu g'oya asosida BMTning atrof-muhitni muhofaza qilish dasturi doirasida “buzilishsiz rivojlanish” konsepsiyasi ishlab chiqildi. Keyinchalik, ushbu konsepsiyaga asoslangan holda “ekologik rivojlanish” konsepsiyasi tayyorlandi. Bu konsepsiyaning asosiy mohiyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning tabiatga salbiy ta'sirini kamaytirishga yo'naltirilgan modelini tanlashdan iborat edi.

XX asrning so'nggi o'n yilliklari va XXI asrning boshlarida barqaror rivojlanish muammolarini hal qilish bo'yicha jahon hamjamiyatining talablari sezilarli darajada oshdi. Nafaqat rivojlangan mamlakatlar, balki rivojlanayotgan davlatlar ham barqaror rivojlanishga erishishni maqsad qilib qo'ymoqda. Bu maqsadga erishish uchun ushbu davlatlarda milliy barqaror rivojlanish dasturlari qabul qilingan. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlat uchun tabiiy-iqtisodiy va boshqa resurslar salohiyatini hisobga olgan holda, barqaror rivojlanish muammosi alohida ahamiyatga ega. Davlat darajasida uni hal qilishning birinchi qadami O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va tasdiqlash bo'ldi [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror rivojlanish nazariyasining paydo bo'lishi o'tgan asrning 20-yillariga to'g'ri kelgan. Uning asosini L.Valras, J.R.Xiks, P.Samuelson, A.Vald [2] kabi olimlarning tadqiqotlari tashkil etgan. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligiga turli yondashuvlar mavjud bo'lib ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligi xavfsizlik, ishonchlilik, yaxlitlik va mustahkamlik bilan bog'liqligi L.I.Abalkin, A.Livshis, T.M.Konoplyanik, D.V.Gordiyenkolar tomonidan ilgari surilgany [3]. Boshqa bir yondashuvga ko'ra, ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligi muayyan vaqt davomida uning parametrlarining o'zgarishligi bilan belgilanadi. N.F.Reymers, M.Blaug, A.G.Shelomensev, V.D.Kalashnikovlar [4] tadqiqotlarida keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tadqiqot metodologiyasi sifatida tahlilliy usullar, solishtirma tahlillardan foydalanildi. Bundan tashqari hududiy barqaror rivojlanish nazariyalaridagi turli yondashuvlar tahlili natijasida O'zbekiston hududlariga mos yondashuvlar to'g'risida fikr-mulohazalar keltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XX asrning oxirgi o'n yilliklarida jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining kuchayishi va mamlakatlar o'rtasidagi raqobatning oshib borishi natijasida yangi konsepsiya ishlab chiqish zarurati yuzaga keldi. Ushbu konsepsiya hozirgi va kelajak avlodlarning ehtiyojlarini to'liq qondirish hamda ularning munosib hayot kechirishini ta'minlashga yo'naltirilgan barqaror rivojlanishni ko'zda tutadi.

Ikkinchi bosqichda barqaror rivojlanish tushunchasiga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Bu bosqich Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro komissiyasining “Bizning umumiy kelajagimiz” nomli ilk hisoboti e'lon qilinishi bilan bog'liq. Hisobotda atrof-muhit holati va mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tahlil qilingan hamda barqaror rivojlanish yo'nalishlari belgilangan. Keyingi hisobotda barqaror rivojlanish tushunchasining mukammal ta'rifi keltirilgan: bu – hozirgi aholining ehtiyojlarini qondirish bilan birga kelajak avlodlarning ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini xavf ostiga qo'ymaydigan rivojlanishdir. Ushbu yondashuvning mohiyati shundaki, hozirda mavjud cheklangan resurslardan oqilona va samarali foydalanish orqali tabiiy muhitga kamroq zarar yetkazish, shu tariqa kelajak avlodlarning ehtiyojlarini to'liq qondirish imkoniyatiga tahdidni kamaytirishga qaratilgan [5].

Uchinchi bosqich barqaror rivojlanish tushunchasining chuqurroq tushunilishi bilan ajralib turadi. Unda barqaror rivojlanish ijtimoiy-iqtisodiy tizimning o'z vazifalarini saqlab qolish qobiliyati sifatida qaraladi, hatto tizim ko'rsatkichlari yoki tashqi muhitning sezilarli o'zgarishlariga qaramay amalga oshiriladi.

Turli yondashuvlar Ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligiga mavjud bo'lib, birinchi yondashuv ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligi xavfsizlik, barqarorlik, ishonchlik, yaxlitlik va mustahkamlik bilan bog'liq deb qaraladi. L.I.Abalkin, A.Livshis, T.M.Konoplyanik, D.V.Gordiyenko va boshqalar bu yondashuv tarafdorlaridir. Ular milliy iqtisodiyotning barqarorligi uning xavfsizligi, doimiy yangilanish va takomillashuv qobiliyatiga asoslanganligini ta'kidlaydilar. Milliy tizimning barqarorligi uning tarkibiy qismlari mustahkamligi, ular o'rtasidagi iqtisodiy va tashkiliy aloqalarning ishonchligi hamda ichki va tashqi yuklamalarga dosh berish qobiliyati bilan belgilanadi. Ayrimlar esa xavfsizlik va ishonchlilikni ijtimoiy-iqtisodiy tizimning xususiyatlari emas, balki uning shartlari sifatida ko'radi.

Ikkinchi yondashuvga ko'ra, ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligi muayyan vaqt davomida uning parametrlarining o'zgarmasligi bilan belgilanadi. N.F.Reymers, M.Blaug, A.G.Shelomensev, V.D.Kalashnikov bu yondashuv tarafdorlaridir. Ularning fikricha, barqarorlik tizimning har qanday kichik buzilishdan keyin muvozanat holatiga qayta olish shartidir. Shuningdek, barqarorlik tizimning tashqi va ichki ta'sirlarga qaramay nisbatan o'zgarmasligini anglatadi. Bu yondashuvga qarshi fikr bildiruvchilar ijtimoiy-iqtisodiy tizimning o'z-o'zini tashkil etish xususiyatiga e'tibor qaratadilar. Ularga ko'ra, tizim o'z funksiyalarini bajarishga mos ravishda o'zgarishlarni amalga oshirish mexanizmiga ega bo'lib, bu uning maqsad sari yaqinlashishiga xizmat qiladi. Biroq, tizim ichidagi qarama-qarshiliklar uning rivojlanish va faoliyat jarayonidagi parametrlari doimiy ravishda o'zgarib turishi natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Uchinchi yondashuvga ko'ra, barqarorlik ijtimoiy-iqtisodiy tizimning dinamik muvozanatni saqlash qobiliyatidir. V.A.Kretinin va Ye.S.Bodyashov kabi olimlar bu yondashuv tarafdorlaridir [6]. Ularning fikricha, hududning iqtisodiy barqarorligi – bu tizimning tashqi va ichki muhit parametrlarining ruxsat etilgan doiradagi o'zgarishlari sharoitida dinamik muvozanatni saqlash integratsiyalangan xususiyatidir.

Dinamik muvozanat bu – ijtimoiy-iqtisodiy tizim barqarorligining shunday holatiki, u qarshi kuchlar ta'sirida shakllanadi. Bozor muvozanatiga oid holatni nazarda tutsak, u taklif va talabga ta'sir etuvchi ko'plab omillar hisobga olingan holda erishiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy tizim ochiq turdagi tizim sifatida dinamik muvozanatni ma'lum vaqt oralig'ida, noteng holatlar va turli yo'nalishdagi kuchlarning ta'siri orqali qo'lga kiritadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligini belgilashda uning barqaror faoliyat yuritish, rivojlanish, asosiy tendensiyalarni saqlash qobiliyatiga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu tizimning ichki va tashqi o'zgarishlari, ya'ni bir barqaror holatdan boshqasiga o'tish jarayonini anglatadi. Iqtisodiy tizimning barqarorligi uchun asos – jamiyatda hukmron bo'lgan iqtisodiy munosabatlarning barqarorligi va rivojlanganligidir. Ushbu munosabatlarning takomillashuvi iqtisodiy tizimning uzoq muddatli rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Bunday tizimda makroiqtisodiy barqarorlik va muvozanat, hamda asosiy parametrlarning o'z-o'zini tartibga solish mexanizmlari samarali ishlaydi. Bu mexanizmlar iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ziddiyatlarni yuqori darajada hal qilishga yordam beradi.

“Barqarorlik” tushunchasining zamonaviy talqinlariga e'tibor bersak u bir necha xil ta'riflarga ega. Barqarorlik – nisbiy tushuncha bo'lib, uni faqat qiyosiy baholash orqali tushunish mumkin. Masalan, bir hudud boshqa hududlar bilan taqqoslanganda barqarorroq bo'lishi mumkin, ammo uchinchi hududga nisbatan kamroq barqaror bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

Bu yondashuv barqarorlik tushunchasining universal emasligini ta'kidlaydi va turli ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar va hududlarni o'zaro qiyoslash zaruratini ko'rsatadi.

Birinchi talqinda, “barqarorlik” hudud yoki mintaqaning iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasini tashqi kuchlar ta'siriga nisbatan holatini xarakterlaydi. Agar iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning tashqi ta'sir va ichki o'zgarishlarga nisbatan oldingi holatdan kamroq chekinishga moyilligi kuzatilsa, bu uning barqarorligini ifodalaydi. Shunday qilib, barqarorlik mintaqaning iqtisodiyot va ijtimoiy sohasining ichki tuzilmasidan kelib chiqib namoyon bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tashqi ta'sirlarga nisbatan barqaror bo'lish uchun tizimning ichki xususiyatlari asosiy shartidir. Demak, tizimning barqarorligini oshirish uchun uning ichki tuzilmasini takomillashtirish zarur.

Barqaror rivojlanish konsepsiyalari va ularning yangicha qarashlari mavjud bo'lib, bunday yondashuv hudud yoki mintaqaning iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasini boshqarish hamda rivojlantirishda bir qator barqaror rivojlanish konsepsiyalari ishlab chiqilishida qo'llanilgan. Ularda birinchi marta “barqarorlik” va “rivojlanish” tushunchalarining murakkab o'zaro bog'lanishlari diqqat markaziga qo'yildi. Bu tushunchalarni qarshi qo'yish o'rniga, ular birgalikda qo'llanilmoqda.

Neoinstitusionalizm va iqtisodiy barqarorlik nazariyasida zamonaviy iqtisodiy barqarorlik nazariyasidagi asosiy tendensiyalar neoinstitusionalizm yo'nalishi bilan bog'liq. Institutlar iqtisodiyotdagi noaniqlikni kamaytirish uchun bozor iqtisodiyoti agentlari o'rtasidagi barqaror aloqalarni shakllantiradi. Ular o'zaro hamkorlikni qat'iy “o'yin qoidalari”ga rioya qilish orqali ta'minlaydi. Institusional muhit iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlaydi. Shundan kelib chiqib, iqtisodiy tizimning barqarorligi institusional tuzilmalardan ko'p jihatdan bog'liq ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Shu bilan birga, iqtisodiy barqarorlik nazariyasi neoinstitusionalizmga qayta ta'sir ko'rsatadi. Bu yondashuv iqtisodiy institutlarning barqarorligini nafaqat iqtisodiy rivojlanishning muhim

omili sifatida, balki iqtisodiy tizimning umumiy barqarorligini ta'minlovchi omil sifatida ham ko'rib chiqish imkonini beradi.

Barqaror rivojlanish nazariyasining asosini "barqaror rivojlanish" tushunchasini to'g'ri aniqlash, uning mohiyati va uni ta'minlash hamda qo'llab-quvvatlashga bog'liq jarayonlarni ochib berish tashkil etadi. Zamonaviy ta'riflar va barqaror rivojlanishning asosiy jihatlari. Hozirgi kunda mahalliy va xalqaro ijtimoiy-iqtisodiy adabiyotlarda hamda xalqaro tashkilotlarning rasmiy hujjatlarida "barqaror rivojlanish" tushunchasining ellikdan ortiq ta'rifi mavjud. Ular orqali insoniyat hayotiy faoliyati barqarorligining eng muhim global muammosi aks ettirilgan.

Barqaror rivojlanishning asosiy tamoyillari:

1. Avlodlarga yuklama yuklamaslik: Barqaror rivojlanish mamlakatning tabiiy resurslarni kelajak avlodlarning ortiqcha sarflashlariga ehtiyoj qoldirmasdan rivojlanishidir.

2. Moddiy boyliklar va iqtisodiy salohiyatni tiklash: Barqaror rivojlanish moddiy boyliklar va ishlab chiqarish-iqtisodiy salohiyatning uzluksiz tiklanishi yoki kengayishi jarayonini ta'minlaydi.

3. Katakliizmlar ta'sirini kamaytirish: Barqaror rivojlanish tabiiy va iqtisodiy hodisalarning salbiy ta'sirlarini minimallashtirib, avlodlar o'rtasida ijobiy effektlarni maksimalashtiradi.

4. Tabiiy kapitalni saqlash: Insoniyat o'z faoliyatini tabiiy kapitalning asosiy qismiga zarar yetkazmasdan, faqat uning foizlari hisobidan tiklanadigan manbalar orqali ta'minlashi zarur [7].

Iqtisodiyotning barqarorligi ko'p hollarda ichki bozor barqarorligi bilan bog'liqdir. Chunki bozor holati yoki uning kon'yunkturasi mamlakatning umumiy iqtisodiy kon'yunkturasi belgilab beradi. Taniqli iqtisodchilar Valras, Nesh va Edjvortning qarashlari asosida bozor barqarorligining belgilarini tushunish, interpretatsiyasi orqali bozor barqarorligi quyidagicha aniqlanadi: iqtisodiy tizimning bozor mexanizmi ta'sirida talab va taklifning muayyan narxiy muvozanatiga erishish xususiyati; bozorning ishlab chiqaruvchi va iste'molchi manfaatlarini hisobga olgan holdagi holati. Bu holda bozor agentlari (ishlab chiqaruvchi va iste'molchi) uni o'zgartirishga qiziqmaydi; adolatli raqobat sharoitida bozor holati, bu yerda bozor agentlari (yoki guruh) bozorning boshqa elementlariga o'z pozitsiyasini mustahkamlash uchun ta'sir ko'rsata olmaydi.

Barqaror rivojlanishning keng qamrovli ta'rifi - iqtisodiy adabiyotda "barqaror rivojlanish" tushunchasi turli yo'nalishlar bo'yicha shakllantirilgan. Unda maqsad, xususiyat va funksiyalar, shuningdek, barqarorlikning asosiy elementlari aks ettirilgan. Barqaror rivojlanishning bu turli xil tushunchalarini tahlil qilish asosida uning uchta asosiy bazaviy elementlari aniqlanadi. Tushunchaning izohlari ushbu asosiy yo'nalishlar va tamoyillar bilan uzviy bog'langan bo'lib, ular kelajak iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda muhim hisoblanadi. Barqaror rivojlanishning asosiy tarkibiy qismlari va mintaqaviy xususiyatlari. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi jamiyatning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarni uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Ushbu komponentlar barqaror taraqqiyotning muhim asoslari sifatida quyida keltiriladi:

1. Ekologik tarkibiy qism. Ekologik barqarorlik quyidagi prinsiplarga asoslanadi: muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, bugungi va kelajak avlodlarning manfaatlarini hisobga olgan holda; biosferaning xo'jalik iqtidori doirasida harakat qilish, atrof-muhitga inson faoliyatining ta'sirini cheklash; tabiatga munosabatni yaxshilash, aqlli va axloqiy munosabat shakllantirish; ekologik chora-tadbirlar, atmosfera ifoslanishini kamaytirish, oqova suvlarni tozalash darajasini oshirish va monitoring tizimini kuchaytirish; investisiya va texnologiyalar, ryesurs tejovchi texnologiyalarni joriy qilish va qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish; ekologik farovonlik to'g'ridan-to'g'ri investisiyalar miqdoriga va ularning mintaqadagi texnologiyalarga yo'naltirilishiga bog'liq. Bu aholi uchun barqaror hayot muhitini yaratishning zarur sharti hisoblanadi.

2. Iqtisodiy tarkibiy qism. Iqtisodiy jihat barqaror rivojlanish konsepsiyasining markaziy nuqtasi bo'lib, quyidagi asosiy tamoyillarga ega: ryesurslardan oqilona foydalanish, tabiiy resurslarni tejab ishlatish va ularning kelajak avlod uchun saqlanishini ta'minlash; iqtisodiy o'sish va ekologik muvozanat, xo'jalik faoliyati atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda ijtimoiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlaydi; barqaror iqtisodiy tuzilmalar, mintaqa yoki mamlakat darajasida ijtimoiy yo'naltirilgan iqtisodiyotning shakllanishi.

3. Ijtimoiy tarkibiy qism. Ijtimoiy barqarorlik ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish va aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan bo'lib, ushbu tarkibiy qismning asosiy xususiyatlari: material va ma'naviy ehtiyojlarni qondirish, bozor qonunlariga muvofiq ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash; barqaror ijtimoiy rivojlanish, eng minimal xarajatlar bilan ijtimoiy va iqtisodiy o'sishni ta'minlash; ekologik xavfsizlik bilan uyg'unlik, bu ijtimoiy barqarorlikning asosiy shartlaridan biridir.

Mamlakatning umumiy barqaror rivojlanishi uning barcha hududlari barqaror rivojlanayotgan taqdirdagina mumkin. Shu sababli, har bir mintaqa uchun o'zining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olgan holda alohida strategiya ishlab chiqish muhimdir.

Mintaqaviy rivojlanishning xususiyatlari: mintaqalarning farqli resurs bazasi, har bir hududning o'zining iqtisodiy va tabiiy resurslari mavjudligi; mintaqalar iqtisodiy faoliyatni o'z sharoitlari va resurslari doirasida muvofiqashtirish; barqaror rivojlanish strategiyalarida umummilliy rivojlanish bilan uyg'unlashgan holda mintaqaviy rivojlanish uchun alohida yondashuvlar kabi xususiyatlari talab qilinadi.

Shu bilan birga, mintaqalarning umumiy iqtisodiy makondagi o'zaro ta'sirini tahlil qilish va har bir hudud uchun samarali rivojlanish modelini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Barqaror rivojlanishning mintaqaviy aspekti va iqtisodiy munosabatlar, mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanish konsepsiyasi juda muhim ahamiyatga ega, chunki u davlatning umumiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan hamda mintaqaviy iqtisodiy va ijtimoiy miqyosdagi qarorlarning faoliyatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini tahlil qilishda asosiy 4 yo'nalishdan foydalaniladi:

1. Mintaqaviy iqtisodiyotni ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar tizimi sifatida qarash: Mintaqaviy iqtisodiyot — bu milliy iqtisodiyotning davlatlar va hududlar darajasidagi ayrim, nisbatan mustaqil bo'lgan iqtisodiy tizimi. U jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatini tashkil etadi, va har bir mintaqaga o'zining xos xususiyatlariga ega. Shuningdek, mintaqalar ko'proq funksiyalar va moliyaviy resurslarni jalb qilmoqda, bu esa iqtisodiy hokimiyatning desentralizatsiyasiga olib keladi.

2. Mintaqalarning iqtisodiy hokimiyat va moliya manbalarini taqsimlash: Mintaqaviy iqtisodiyot mamlakatning markaziy hokimiyatidan kelib chiqqan vazifalarni bajarish uchun o'ziga xos strukturaga ega. Mazkur mintaqaviy xo'jalik sub'yektlari orqali milliy va xalqaro bozorlarda raqobat qilish, mahalliy mahsulotlarning savdo belgisini himoya qilish va investision baholarni oshirish vazifalari amalga oshiriladi. Mintaqaviy hokimiyat va markaziy organlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

3. Mintaqaviy xo'jalik sub'yektlari va bozorlar: Mintaqaviy xo'jalik sub'yektlari, ya'ni tadbirkorlik sub'yektlari, ma'muriy chegaralar doirasida amalga oshiradigan iqtisodiy faoliyatni tashkil qiladi. Bu bozorlar uchun maqsad shunchaki raqobatlashish emas, balki mahalliy talab va taklifga moslashgan holda resurslarning optimal taqsimlanishini ta'minlashdir. Buning uchun xo'jalik sub'yektlari belgilangan bozor prinsiplariga mos ishlashlari va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashlari kerak.

4. Ijtimoiy-ekonomik rivojlanish va aholini qondirish: Mintaqalar o'zining xo'jalik faoliyatini faqat iqtisodiy jihatdan emas, balki ijtimoiy-ekonomik rivojlanishga ham bag'ishlaydi. Buning uchun aholiga tegishli qo'llab-quvvatlash, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va ekologik saqlanish yo'nalishlarida investisiyalar joriy etiladi. Buning barchasi barqaror ijtimoiy rivojlanishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, barqaror rivojlanishga erishish uchun, quyidagi prinsiplar muhim hisoblanib, aholini jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatiga integratsiyalashtirish, qarorlar qabul qilishda ekologik omillar va ijtimoiy manfaatlarni hisobga olish, raqobatni rivojlantirish va mahalliy iqtisodiyotni samarali boshqarish, barqaror ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va ekologik muvozanatga e'tibor qaratish kabi prinsiplar o'z navbatida, har bir mintaqada o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Mintaqaviy iqtisodiyotni ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida ajratishning sababi shundaki, mintaqaviy iqtisodiyot ma'muriy hududda joylashgan bo'lib, bu hududning tabiiy-iqlim sharoiti, aholi iste'moli va hayot tarziga oid an'analar va urf-odatlar bilan bog'liq xos xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, mintaqaviy iqtisodiyot huquqiy, moliyaviy va boshqa umummilliy tizimlarda faoliyat ko'rsatishi mumkinligini hisobga olish kerak. Shu sababli, mintaqaviy iqtisodiyot milliy iqtisodiyotning organik qismi sifatida qaralsa, mintaqaviy bozor esa mamlakatning ichki bozorining bir qismi sifatida, o'ziga xos darajada alohida bo'lib, qayta tiklash bosqichlarining ayrim shakllari bilan to'liq siklga ega. Masala tahlili nazariy va metodologiyasiga bo'lgan bilimlarni chuqurlashtirishga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining hududlaridagi mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishning dastlabki shartlarini aniqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 20 oktabrdagi 841-son "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
2. Shumpeter Y. Theory of Economic Development: translation from German. M.: Progress, 1982. – 401 pp.
3. Brundland G.H. Our Common Future. Report of UNO Commission on Environmental Protection. 1987. – USA.: Progress, 1988. – 50 pp.
4. Ускова, Т.В. Управление устойчивым развитием региона: монография/ Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009 –335 с.
5. Гершанок, Г.А. Формирование системы устойчивого развития локальных территорий на основе оценки социально-экономической и экологической емкости/ Г.А. Гершанок. -М.: Экономика, 2021. - 418 с.
6. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 270 с.
7. Report of UNO International Commission on Environmental Protection and Development. 2022. – 50 pp.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

